

O processo do amparador na conscienciologia usando: Simulação para trabalhar a Serenologia em uma pessoa nível financeiro Classe Baixa de nível evolutivo Autconsciência.

Edenilson Brandl

Professor of Parapsychology and Consciousness Studies, Cognitive-Behavioral Therapist, English Professor, Author, Master's Student in Genetics, Specialist in Business Intelligence and Project Management, Bachelor's Degree in Production Engineering, Degree in Pedagogy.

engbrandl@yahoo.com.br

Na aplicação do processo do amparador na conscienciologia para uma pessoa de classe baixa com baixo nível de evolução consciencial e autconsciência, pode-se utilizar técnicas de simulação aliadas à engenharia de produção para trabalhar a serenologia, ou seja, a ciência que estuda a serenidade, a tranquilidade e a paz interior.

Através da simulação, é possível criar cenários virtuais que reproduzem situações do cotidiano da pessoa, proporcionando um ambiente controlado para ela aprender a lidar com desafios de forma mais serena. Essas simulações podem incluir situações de escassez financeira, conflitos

familiares, problemas de saúde e outras dificuldades comuns enfrentadas por pessoas de classe baixa.

O amparador, nesse contexto, atua como um guia durante as simulações, orientando a pessoa a desenvolver estratégias para lidar com essas situações de maneira calma e equilibrada. A engenharia de produção entra ao analisar os resultados das simulações, identificando padrões de comportamento e propondo soluções baseadas em eficiência e otimização de recursos emocionais e mentais.

Além disso, a engenharia de produção pode ser aplicada para criar programas de treinamento

personalizados, utilizando técnicas de gestão de processos para desenvolver habilidades emocionais e cognitivas específicas. Por exemplo, a pessoa pode ser treinada para tomar decisões financeiras mais prudentes, buscar oportunidades de educação e capacitação, e melhorar suas habilidades de comunicação e negociação.

Ao combinar os princípios da conscienciologia com as ferramentas da engenharia de produção, é possível oferecer um suporte mais estruturado e eficaz para indivíduos de classe baixa em seu processo de evolução consciencial. Essa abordagem inovadora proporciona uma maneira

prática e orientada para ajudar essas pessoas a desenvolverem a serenidade necessária para enfrentar os desafios da vida e, ao mesmo tempo, promover seu crescimento pessoal e autodescoberta.